

“Янги Ўзбекистон”да Олий таълим ташкилотларининг даромад ва зарарлари

Шухрат Хайриддинов Батирвич

Қарши Давлат университети
мустақил изланувчиси

E-mail: vipxayriddinov@mail.ru
(+998) 93-904 45 45

Гулурух Арслон кизи Исмоилова

Қарши Давлат университети
Иқтисодиёт кафедраси 2-курс
талабаси

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim (oliy ta'lim) resurslardan foydalanishni o'ziga xos jihatlari tadqiq etilgan. Davlat oliygohlarining holati. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan xarajatlar katta qismining budjet mablag'lari hisobidan ta'minlanayotganligi bu mablag'larning sarflanishiga nisbatan alohida munosabatlarning shakllanishini taqozo etadi. Oliy ta'limni moliyalashtirish ikki ko'rinishda, ya'ni davlat budjeti mablag'lari hisobidan va ta'lim xizmatlari ko'rsatilishidan tushadigan mablag'lar hisobidan amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasalari, byudjet mablag'lari, ta'lim tizimini moliyalashtirish, davlat byudjeti, byudjet xarajatlari, bozor iqtisodi

Кириш: Сўнгги йилларда Ўзбекистонда жаҳон ефжрибасидандан келиб чиқиб, олий таълим тизимини сифат жиҳатидан ислоҳ этиш, меҳнат бозори талабларини эътиборга олиш, ташкилий-иқтисодий механизмларини ривожлантириш борасида катта ҳажмдаги ишлар амалга оширилмоқда. БМТнинг 2030 йилгача мўлжалланган барқарор ривожланиш концепциясида “таълим тизимини бошқариш, таълим сифатини баҳолаш жараёни ва воситаларини такомиллаштириш механизмларини амалиётга жорий этиш” долзарб вазифа этиб белгиланган. Ушбу концепциядан келиб чиқиб Ўзбекистон олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди[1].

Мана 30 йилдан кўпроқ бўлдики, бозор муносабатлари ижтимоий-иқтисодий ҳаётимизнинг барча жабҳаларида, қийинчиликлар билан бўлса-да, барибир кириб бораяпти. Ортга йўлнинг йўқлиги – мутлақо аниқ. Шу муносабат билан кундалик ҳаётда фаолият кўрсатаётган барча субъектлар (бу ерда уларнинг юридик ёки жисмоний шахс эканлиги принципиал аҳамиятга

эга эмас) унинг талабларига мослашишга ҳаракат қилмоқда. Зеро, хўжалик юритишнинг янги, замонавий усули бўлган бозор иқтисоди – шуни тақозо этмоқда. Бундан, жумладан, республикадаги олий таълим муассасалари (кейинги ўринларда – ОТМ) ҳам четда қолаётгани йўқ. Охириги йилларда уларнинг бу йўналишда қандай ютуққа эришганликлари ва қандай камчиликларга йўл қўйганликлари, хуллас, қандай фаолият кўрсатганликларини ифодаловчи маълумотлар эълон қилиндики, улар билан танишиш, таҳлил қилиш ва тегишли хулосаларни чиқариш ОТМда бюджет маблағларининг самарали сарфланиши нуқтаи-назаридан принципиал аҳамиятга эгадир.

Bu o‘rinda shuni ham alohida ta’kidlab o‘tish maqsadga muvofiqki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarini bosqichma-bosqich o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazish to‘g‘risida”gi 967-sonli qarori asosida oliy ta’lim muassasalarini moliyalashtirish tizimida bir qator o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu qaror bilan mamlakatimizdagi moliyaviy faoliyati barqaror, moddiy-texnika bazasi yetarli darajada shakllangan, ta’lim xizmatlari bozorida bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga bo‘lgan talab yuqoriligini hisobga olib, tajribasizov sifatida 10 ta oliy ta’lim muassasalari o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazildi hamda ushbu oliy ta’lim muassasalariga akademik va moliyaviy sohalarda bir qator erkinliklar berildi[2].

Маълумки, бугунги кунда (2023 йилнинг 1 август санаси назарда тутилмоқда) Ўзбекистонда жами 210 та ОТМ бўлиб, улардан 115таси давлат органлари тасарруфидаги ОТМ, 65таси нодавлат олий таълим муассасалари, 30таси эса хорижий ОТМ ва уларнинг филиаллари ҳисобланади. Республикада Олий таълим муассасаларида 2022-2023 ўқув йилига мўлжалланган фаолият якунланиши муносабати билан яқинда ижтимоий тармоқларда (жумладан, қаранг: <https://kun.uz/56196532>) 2023 йилнинг биринчи ярмида энг кўп даромад ва зарар кўрган ОТМлари маълум қилинди. Унга кўра, жорий йилнинг биринчи ярмини энг катта даромад билан якунлаган олийгоҳ бу Самарқанд давлат чет тиллар институтидир. Бир пайтнинг ўзида, даромадлар ва харажатлар ўртасидаги энг катта салбий фарқ Наманган давлат университетида эканлиги кузатилган. Шунингдек, бу ўринда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги томони-дан республикадаги 70 та давлат олийгоҳининг 2023 йилнинг дастлабки олти ойи давомидаги даромадлари ва харажатлари ҳақидаги маълумот ҳам очикланган. Қайд этилишича, ҳисобот даврида келтирилган давлат ОТМларининг умумий даромади – 4 трлн. 501

млрд. 238 млн. сўми, харажатлари эса 5 трлн. 86 млрд. 667 млн. сўми ташкил этган¹.

Республика кесимида энг кўп даромад Ўзбекистон миллий университети (245,0 млрд. сўм), Фарғона давлат университети (191,0 млрд. сўм), Қорақалпоқ давлат университети (188,0 млрд. сўм) ва Термиз давлат университети томонидан (169,0 млрд. сўм) шакллантирилган. Ватанимиз пойтахти Тошкент шаҳрида жойлашган энг кўп даромад кўрган олий таълим муассасаларининг қисқа рўйхати эса қуйидагича: Ўзбекистон миллий университети – 245,0 млрд. сўм, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети – 165,0 млрд. сўм, Тошкент давлат иқтисодиёт университети – 151,0 млрд. сўм, Тошкент давлат техника университети – 145,0 млрд. сўм, Тошкент молия институти – 102,0 млрд. сўм.

Шунингдек, рўйхатда келтирилган 70 та давлат олийгоҳининг 32 таси 2023 йилнинг биринчи ярим йиллигини фойда билан яқунлаган. Улар қуйидагилардан иборат: Самарқанд давлат чет тиллар институти – 33 млрд. 299 млн. сўм, Навоий давлат педагогика институти - 27 млрд. 310 млн. сўм, Термиз давлат педагогика институти – 24 млрд. 327 млн. сўм, Шахрисабз давлат педагогика институти – 19 млрд. 536 млн. сўм, Бухоро давлат педагогика институти – 14 млрд. 348 млн. сўм, Фарғона политехника институти – 13 млрд. 607 млн. сўм, Андижон машинасозлик институти – 11 млрд. 856 млн. сўм, Қўқон давлат педагогика институти – 11 млрд. 593 млн. сўм, Андижон давлат педагогика институти – 10 млрд. 770 млн. сўм, «ТИҚХММИ» миллий тадқиқот университети – 8 млрд. 455 млн. сўм, Ўзбекистон-Финландия педагогика институти – 7 млрд. 885 млн. сўм, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти – 6 млрд. 928 млн. сўм, Наманган муҳандислик-қурилиш институти – 6 млрд. 236 млн. сўм, Урганч давлат педагогика институти – 5 млрд. 997 млн. сўм, Қарши давлат университети – 5 млрд. 534 млн. сўм, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети – 5 млрд. 211 млн. сўм, И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали – 4 млрд. 934 млн. сўм, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти – 4 млрд. 217 млн. сўм, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – 3 млрд. 786 млн. сўм, Андижон давлат чет тиллари институти – 3 млрд. 240 млн. сўм, Наманган муҳандислик-технология институти – 3 млрд. 61 млн. сўм, Денов тадбиркорлик ва педагогика институти – 2 млрд. 712 млн. сўм, Жиззах политехника институти – 2 млрд. 651 млн. сўм,

¹ Бу ерда ва кейинги ўринларда келтирилган рақамлар <https://kun.uz/56196532> дан олинди.

Самарқанд давлат университетининг Ургут филиали – 2 млрд. 13 млн. сўм, Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети Нукус филиали – 1 млрд. 933 млн. сўм, Д.И.Менделеев номидаги Россия кимё-технология университети федерал давлат бюджет олий маълумот таълим муассасасининг Тошкент шаҳридаги филиали – 1 млрд. 762 млн. сўм, Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали – 1 млрд. 606 млн. сўм, Тошкент шаҳридаги «МЭИ» миллий тадқиқот университети федерал давлат бюджети олий таълим муассасасининг филиали – 1 млрд. 530 млн. сўм, Астрахан давлат техника университетининг Тошкент вилоятидаги филиали – 1 млрд. 371 млн. сўм, Наманган давлат педагогика институти – 1 млрд. 232 млн. сўм, Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти – 637 млн. сўм, Гулистон давлат педагогика институти – 314 млн. сўм фойда кўрган.

Бир пайтнинг ўзида, рўйхатда келтирилган давлат олийгоҳларининг 38таси эса ҳисобот даврини, яъни 2023 йилнинг биринчи ярим йиллигини зарар билан тугатган. Уларнинг таркибига эса қуйидагилар кирган: Наманган давлат университети – 230 млрд. 864. млн сўм, Чирчиқ давлат педагогика университети – 127 млрд. 733 млн. сўм, Урганч давлат университети – 85 млрд. 180 млн. сўм, Тошкент давлат иқтисодиёт университети – 51 млрд. 87 млн. сўм, Қорақалпоқ давлат университети – 42 млрд. 13 млн. сўм, Термиз давлат университети – 37 млрд. 663 млн. сўм, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети – 35 млрд. 358 млн. сўм, Тошкент молия институти – 32 млрд. 795 млн. сўм, Жиззах давлат педагогика университети – 27 млрд. 735 млн. сўм, Фарғона давлат университети – 19 млрд. 500 млн. сўм, Ўзбекистон миллий университети – 17 млрд. 843 млн. сўм, Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети – 15 млрд. 375 млн. сўм, Самарқанд давлат университети – 13 млрд. 316 млн. сўм, Бухоро давлат университети – 11 млрд. 588 млн. сўм, Тошкент давлат техника университети – 9 млрд. 694 млн. сўм, Тошкент кимё-технология институти – 9 млрд. 539 млн. сўм, Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети – 9 млрд. 49 млн. сўм, Термиз муҳандислик-технология институти – 8 млрд. 653 млн. сўм, Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти – 8 млрд. 88 млн. сўм, Андижон давлат университети – 7 млрд. 399 млн. сўм, Гулистон давлат университети – 7 млрд 93 млн сўм, Бухоро муҳандислик-технология институти – 4 млрд. 993 млн. сўм, Тошкент архитектура-қурилиш университети – 4 млрд. 439 млн. сўм, Тошкент давлат техника университети Олмалик филиали – 3 млрд. 877 млн. сўм, Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали – 3 млрд. 690 млн. сўм, Исҳоқхон Ибрат номидаги Наманган давлат чет тиллари институти – 2 млрд. 912 млн. сўм, Ўзбекистон миллий университетининг Жиззах филиали –

2 млрд. 767 млн. сўм; Жиззах шаҳридаги Қозон федерал университети филиали – 1 млрд. 201 млн. сўм, М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университети Тошкент шаҳридаги филиали – 1 млрд. 164 млн. сўм, «ТИҚХММИ» миллий тадқиқот университети Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти – 772 млн. сўм, «Миллий технологик тадқиқотлар университети МИСиС» нинг Олмалик шаҳридаги филиали – 692 млн. сўм, Тошкент давлат шарқшунослик университети – 650 млн. сўм, Тошкент кимё-технология институти Шаҳрисабз филиали – 157 млн. сўм, Самарқанд давлат университетининг Каттакўрғон филиали – 138 млн. сўм, Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети – 137 млн. сўм, «ТИҚХММИ» миллий тадқиқот университетининг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти – 103 млн. сўм, Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти – 59 млн. сўм, Тошкент давлат техника университети Кўкон филиали – 4 млн. сўм.

Юқорида келтирилган рақамлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилаётган ОТМларида бюджет маблағларининг самарали сарфланишини таъминлаш нуқтаи-назаридан жуда муҳим аҳамиятга эга бўлишига қарамасдан, бизнингча, уларни таҳлил қила туриб, қатъий бир хулосага келиш ёки қарор қабул қилиш ўта мураккаблигича қолаверади. Бунинг кўплаб сабаблари бор. Зеро, юқорида номлари келтирилган ОТМларига тегишли бўлган маълумотларни, баъзи бир объектив сабабларга кўра, тўғридан-тўғри таққослашнинг иложи йўқ ёки шундай қилиб чиқарилган хулоса ва қарорни етарли даражада асосланган деб бўлмайди. ОТМларга тегишли бўлган рақамларнинг таққосланиш даражасига бу муассасаларнинг фаолият доираси (кўлами), мулкчилик шакли, академик ва молиявий мустақилликнинг берилган ёки берилмаганлиги, қабул квоталари, мавжуд контингентлар сони ва ҳ.к.лар ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмайди, албатта.

Шундай бўлишига қарамасдан, ҳисобот даври (2023 йилнинг биринчи ярим йили) давомида деярли бир хил фаолият (олий таълим хизматларини кўрсатиш) билан шуғулланадиган ОТМлари бир гуруҳининг юқори даромадга, бошқа бир гуруҳининг эса пастроқ даромадга ва учинчи гуруҳининг эса даромадга эмас, балки зарарга эга бўлиши, назаримизда, кун тартибига ОТМларида бюджет маблағларини самарали сарфлаш нуқтаи-назаридан қатор муаммо (савол)ларни кўядики, улар ўз ечим (жавоб)ини топмоғи лозим. Хусусан, юқорида қайд этиб ўтилганидек, шу даврда энг кўп даромадга эга бўлган Ўзбекистон миллий университети (245,0 млрд. сўм), Фарғона давлат университети (191,0 млрд. сўм), Қорақалпоқ давлат

университети (188,0 млрд. сўм), Термиз давлат университети (169,0 млрд. сўм), Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети (165,0 млрд. сўм), Тошкент давлат иқтисодий университет (151,0 млрд. сўм), Тошкент давлат техника университети (145,0 млрд. сўм), Тошкент молия институти (102,0 млрд. сўм) бўлишига қарамасдан айнан шу гуруҳдагилардан Тошкент давлат иқтисодий университети – 51,87 млрд. сўм, Қорақалпоқ давлат университети – 42,13 млрд. сўм, Термиз давлат университети – 37,663 млрд. сўм, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети – 35,358 млрд. сўм, Тошкент молия институти – 32,795 млрд. сўм, Ўзбекистон миллий университети – 17,843 млрд. сўм, Тошкент давлат техника университети эса – 9,694 млрд. сўм билан зарар билан яқунлаганлиги бу ҳолларда ана шу тоифадаги ОТМларда, жумладан, бюджет маблағларидан фойдаланиш масаласида катор муаммоларнинг борлигидан дарак беради. Бунинг устига, 70 та давлат олийгоҳларидан 38 тасининг ёки 54,9%ининг эса ҳисобот даврини, яъни 2023 йилнинг биринчи ярим йиллигини зарар билан тугатганлиги янада ўткирлигини кўрсатади.

Хулоса

Шундай қилиб, юқорида келтирилган рақамлардан яққол кўриниб турибдики, бозор иқтисодига ўтаётганимизга 30 йилдан кўпроқ вақт бўлаётган бўлишига қарамасдан ҳамон маблағларни оқилона, тежаб-тергаб, иқтисод режимига қатъий риоя этиб самарали сарфлаш масаласи ҳамон долзарблигича турибди. Бу, айниқса, ўз фаолиятларини, жумладан, бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошираётган ОТМлари учун алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси туғрисидаги Фармони.
2. Hayriddinov, S. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag 'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo 'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to 'g 'risida.
3. Хайриддинов, Ш. Б. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ АЙРИМ ФУНДАМЕНТАЛЬ МАСАЛАЛАРИ. Research Focus International Scientific Journal.
4. Botirovich, K. A., & Batirovich, K. S. (2020). MAIN DIRECTIONS OF STATE BUDGET REVENUE FORMATION. SPECIAL ISSUE ON FINANCIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE LIFE STANDARD IN CENTRAL ASIA APRIL 2020 DOI NUMBER: 10.5958/2249-877X. 2020.00028.

5. Botirovich, K. A., & Batirovich, K. S. (2021). Local Budget Revenues As an Important Link of Territorial Revenue Power. *American Journal of Economics and Business Management*.